

Evaluasi Kinerja Sensor *Proximity* Induktif sebagai Alternatif Pengganti RFID pada Prototipe *Rail Guided Vehicle* Berbasis Arduino

Maria Enggar Santika¹, Muhamad Prasetyo Dwi Nugroho*², Budihardja Murtianta³

^{1,*2,3}Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: rohonug557@gmail.com

Abstrak

Teknologi *Rail Guided Vehicle* (RGV) merupakan salah satu solusi otomasi transportasi material dalam lingkungan industri yang membutuhkan sistem navigasi dan identifikasi jalur secara presisi. Umumnya, sistem ini memanfaatkan *Radio Frequency Identification* (RFID) sebagai media deteksi posisi. Namun, penggunaan RFID memiliki beberapa kendala antara lain interferensi sinyal pada area dekat dengan logam serta kompleksitas saat diaplikasikan pada dunia industri yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sensor *proximity* induktif sebagai alternatif pengganti RFID dalam mendeteksi posisi pada prototipe RGV berbasis mikrokontroler Arduino. Pengujian dilakukan melalui serangkaian skenario pergerakan RGV pada lintasan dengan beberapa titik deteksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensor *proximity* induktif memberikan performa yang stabil dan akurat dengan mencapai rata-rata error sebesar 0,22 cm, yang lebih rendah dibandingkan dengan sensor RFID yang memiliki rata-rata error sebesar 0,56 cm serta tingkat akurasi deteksi terhadap objek logam di sepanjang rel RGV mencapai 98%.

Kata kunci— *Rail Guided Vehicle*, *proximity* induktif, RFID, navigasi, deteksi posisi

Abstract

Rail Guided Vehicle (RGV) technology is one of the material transportation automation solutions in industrial environments that require precise navigation and path identification systems. Generally, this system utilizes *Radio Frequency Identification* (RFID) as a position detection medium. However, the use of RFID has several obstacles, including signal interference in areas close to metal and complexity when applied to various industries. This research aims to evaluate the performance of inductive proximity sensors as an alternative to RFID in detecting the position of the Arduino microcontroller-based RGV prototype. Testing is done through a series of RGV movement scenarios on a track with several detection points. The results show that the inductive proximity sensor provides stable and accurate performance by achieving an average error of 0.22 cm, which is lower than the RFID sensor which has an average error of 0.56 cm and the detection accuracy of metal objects along the RGV rail reaches 98%.

Keywords— *Rail Guided Vehicle, inductive proximity, RFID, navigation, position detection*

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia industri, automasi merupakan salah satu elemen yang penting dalam sebuah pengembangan dimana dapat membantu mengurangi kebutuhan manusia serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas [1]. Pengembangan teknologi otomatisasi mendorong kebutuhan akan sistem transportasi internal yang efisien. Jika ada banyak barang yang harus dipindahkan antara titik tertentu, dalam arah yang sama, dan melalui jalur tetap maka digunakan konveyor masih menjadi salah satu solusi yang terbaik. Namun dalam penggunaan konveyor memerlukan investasi infrastruktur yang cukup besar serta memiliki fleksibilitas yang terbatas. Pengembangan terus dilakukan sehingga dalam area gudang ataupun manufaktur yang terus meningkatkan teknologinya, membutuhkan automasi navigasi yang mudah untuk diimplementasikan. Salah satu teknologi tersebut adalah *Rail Guided Vehicle* (RGV). Teknologi ini memungkinkan penggantian konveyor konvensional, yang memerlukan banyak perpindahan jalur menjadi hanya dengan satu unit dengan RGV. Pengoperasian sistem yang sederhana dan efisien dapat mengatasi kekurangan penanganan industri, salah satunya bidang logistik, yang masih dilakukan secara manual [2], [3]. Sistem ini melakukan proses pemindahan barang pada jalur yang telah ditentukan dengan presisi yang tinggi, sehingga di dalamnya memerlukan sistem sensor yang andal untuk menentukan titik pemberhentiannya atau *stop point*.

Sensor yang digunakan dalam sistem RGV paling umum adalah teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID) [4] yang memungkinkan komunikasi, identifikasi, dan pengumpulan data tanpa kontak fisik apa pun, tetapi melalui gelombang frekuensi radio [5], [6]. Namun pada aplikasinya dalam dunia industri [7] khususnya di lingkungan dengan material serta kondisi operasional yang beragam masih ada kendala yang dihadapi oleh sensor RFID yaitu jika diletakkan pada area yang dekat dengan logam maka terjadi interferensi sinyal [8]. Terkhususnya untuk jenis *passive* RFID yang tergantung pada induksi elektromagnetik antara *reader* dan *tag* [9], [10], area yang dekat logam dapat mengganggu medan elektromagnetik dari sensor ini [11].

Alternatif untuk permasalahan ini adalah menggunakan sensor *proximity* yang mempunyai 2 jenis yaitu kapasitif dan induktif. Walaupun sensor *proximity* kapasitif dapat mendeteksi berbagai macam material yang bersifat konduktif maupun tidak konduktif [12], namun karena sensor ini sensitif terhadap banyak parameter ketika sensor ini digunakan pada “lingkungan yang terbuka” maka akan banyak objek yang terdeteksi. Kontaminasi dan gangguan elektromagnetik akan muncul sehingga meningkatkan kompleksitas dalam penggunaannya [13]. Di sisi yang lain, sensor *proximity* induktif menawarkan sistem yang lebih sederhana dan mudah untuk digunakan dalam dunia industri yang banyak menggunakan bahan metal [14]. Pada [15], sensor *proximity* induktif dapat mendeteksi pecahan logam dengan tingkat akurasi yang tinggi namun masih digunakan dalam sistem model konveyor. Hasil yang sama juga dihasilkan pada [16] yang menggunakan sensor ini pada sistem konveyor. Kemudian pada [17], menggunakan sensor *proximity* induktif dengan berbasis Arduino.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas masih banyak aplikasi sensor *proximity* dilakukan dalam lingkup sistem konveyor saja maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kinerja dari sensor *proximity* induktif dapat menggantikan peran RFID dalam mendeteksi prosisi RGV sehingga dapat memberikan evaluasi kelayakan serta memberikan rekomendasi praktis pada sektor industri. Dengan pendekatan eksperimen berbasis mikrokontroler Arduino, dilakukan evaluasi terhadap performa sensor dari aspek akurasi guna menilai kelayakannya sebagai solusi navigasi pada RGV skala prototipe.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup tiga tahapan utama: perancangan alat, realisasi alat, dan analisis serta kalibrasi. Setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Perancangan alat

Dalam penelitian ini, keunggulan dan kelemahan kedua jenis sensor diuji dan dibandingkan melalui integrasi ke dalam sistem prototipe RGV berbasis Arduino, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 untuk rangkaian skematik *wiring* sistem. Komponen utama lainnya yang digunakan meliputi motor DC, motor *driver* L293D, dan baterai sebagai sumber daya. Arduino uno berperan sebagai pengendali utama yang mengatur pembacaan data dari kedua sensor, mengolah logika gerak, serta mendeteksi stop point dengan akurat.

Gambar 1 Diagram blok sistem RGV

Gambar 2 Rangkaian skematik *wiring* sistem

Untuk memastikan komunikasi yang cepat dan andal antar komponen, penelitian ini menggunakan protokol *Serial Peripheral Interface* (SPI). Protokol komunikasi ini memungkinkan pemindahan data dengan kecepatan tinggi secara dua arah sekaligus (*full-duplex*) antara dua perangkat, yaitu perangkat utama (*master*) dan perangkat pendukung (*slave*). Protokol ini sering digunakan dalam perangkat elektronik mutakhir, seperti sistem tertanam (*embedded systems*), karena kecepatan dan efisiensinya. Salah satu contoh penggunaannya adalah pada mikrokontroler seperti Arduino, yang dapat berfungsi baik sebagai *master* maupun *slave* dalam pengaturan komunikasi antar perangkat [18].

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik manipulasi data dalam bilangan biner, yang dikenal sebagai operasi bit. Dalam sistem RGV, operasi bit diterapkan untuk membaca status beberapa sensor *proximity* induktif secara bersamaan dan mengonversinya menjadi nilai desimal. Teknik ini memungkinkan Arduino mendeteksi *stop point* berdasarkan kombinasi input dari beberapa sensor *proximity* induktif sekaligus, serta memberikan respons secara efisien sesuai dengan logika yang telah dirancang [19].

Pada tahap perancangan ini, dilakukan pembuatan desain 3D RGV yang ditunjukkan pada Gambar 3. Desain RGV terdiri dari rel, *tag* RFID, sensor RFID, objek logam, dan sensor *proximity* induktif. Komponen seperti baterai, arduino, motor driver, sensor RFID, dan sensor *proximity* induktif ditempatkan dalam sebuah kotak plastik yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus sasis utama bagi RGV.

Gambar 3 Desain 3D RGV

Flowchart pada Gambar 4. menggambarkan alur kerja sistem untuk mengontrol pergerakan RGV dari titik awal hingga selesai. Proses dimulai dengan RGV bergerak ke kanan atau kiri menuju *stop point* sesuai keinginan pengguna. Jika RGV menggunakan sensor RFID, maka *tag* RFID akan terdeteksi sebagai *stop point*. Sebaliknya, jika menggunakan sensor *proximity* induktif, plat besi akan terdeteksi sebagai *stop point*. Setelah mencapai *stop point*, RGV akan berhenti atau mengubah arah. Jika belum mencapai *stop point*, RGV akan terus bergerak menuju tujuan. *Flowchart* ini dirancang untuk memastikan bahwa RGV mencapai *stop point* dengan akurat sesuai dengan sensor yang digunakan, sehingga mengoptimalkan keakuratan sistem *stop point* dan efisiensi gerakan.

Gambar 4 *Flowchart* RGV (a) mode RFID, (b) mode *proximity* induktif

2. 2 Realisasi alat

Pada tahap ini, dilakukan proses perakitan perangkat keras sesuai dengan rancangan yang telah disiapkan. Semua komponen digabungkan berdasarkan desain 3D RGV yang dibuat pada tahap perancangan. Pemasangan sensor, motor, dan arduino pada sasis RGV dilakukan dengan cermat untuk memastikan sistem berfungsi dengan optimal. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, sensor RFID dipasang dengan jarak 4 cm dari *stop point*, sedangkan sensor *proximity* induktif dipasang dengan jarak 2 cm dari *stop point*.

Gambar 5 Hasil realisasi perangkat keras

Pemrograman sistem dilakukan menggunakan *Arduino Integrated Development Environment (IDE)*, sebuah lingkungan pengembangan perangkat lunak sederhana yang dirancang khusus untuk memprogram mikrokontroler Arduino. Dalam proses ini, kode yang ditulis mengatur alur gerakan RGV sesuai dengan *flowchart*, membaca data dari sensor *proximity* induktif yang ditunjukkan pada Gambar 6 dan sensor RFID yang ditunjukkan pada Gambar 7, serta menerapkan logika proteksi. Logika ini dirancang untuk mencegah kesalahan pembacaan posisi, sehingga sistem dapat beroperasi dengan lebih andal dan akurat.

```

15:55:24.962 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.075 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.121 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.215 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.308 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.354 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.446 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.541 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.586 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.682 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.775 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.822 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:25.915 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.010 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.056 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.152 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.246 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.294 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.387 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.479 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3
15:55:26.572 -> Proximity Atas: 1 | Proximity Tengah: 1 | Proximity Bawah: 0 | desimal: 3

```

Gambar 6 Pembacaan data sensor *proximity* induktif

```

17:54:08.313 -> UID Kartu: 91d56a1b
17:54:08.313 -> Setpoint 1
17:54:11.932 -> UID Kartu: 04e44f1aac6280
17:54:11.932 -> Setpoint 2
17:54:15.042 -> UID Kartu: 02aadce1e09cd0
17:54:15.042 -> Setpoint 3
17:54:18.161 -> UID Kartu: 02b7fb0170c190
17:54:18.161 -> Setpoint 4
17:54:21.417 -> UID Kartu: 04404a52d55d80
17:54:21.417 -> Setpoint 5

```

Gambar 7 Pembacaan data sensor RFID

2.3 Kalibrasi alat

Setelah alat berhasil dibangun dan perangkat keras serta perangkat lunak diuji, tahap analisis dan kalibrasi dilakukan yang diperlihatkan pada Gambar 8 untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap akurasi deteksi sensor *proximity* induktif, sensor RFID, serta proteksi gerakan yang diterapkan dalam algoritma.

Gambar 8 Pengukuran jarak stop point 50 cm

Pada Gambar 9 ditunjukkan kalibrasi untuk memastikan bahwa sensor *proximity* induktif dapat mendeteksi objek logam dan sensor RFID dapat mendeteksi *tag* RFID dengan tepat di setiap *stop point* yang telah diukur jaraknya pada rel RGV seperti pada Gambar 10.

Gambar 9 Pengujian sensor *proximity* induktif pada *stop point* 50 cm

Gambar 10 Pengujian sensor RFID pada *stop point* 50 cm

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian setiap sensor dilakukan pada jarak dan jumlah yang bervariasi mulai dari 0 cm, 25cm, 50cm, 75 cm serta 100cm dengan masing-masing pengujian dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil pengujian pengujian menggunakan sensor *RFID* dapat dilihat pada Gambar 11 dengan detail pada Tabel 1 hingga Tabel 5.

Gambar 11 Hasil pengujian menggunakan sensor RFID

Tabel 1 Pengukuran tingkat akurasi RFID pada *stop point* 0 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi RFID (cm)	Error mutlak (cm)
1	0	0,5	0,5
2	0	1	1
3	0	-0,5	0,5
4	0	0	0
5	0	-1	1
Nilai rata-rata			0,6

Tabel 2 Pengukuran tingkat akurasi RFID pada *stop point* 25 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi RFID (cm)	Error mutlak (cm)
1	25	24,5	0,5
2	25	24,5	0,5
3	25	24	1
4	25	24,5	0,5
5	25	24	1
Nilai rata-rata			0,7

Tabel 3 Pengukuran tingkat akurasi RFID pada *stop point* 50 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi RFID (cm)	Error mutlak (cm)
1	50	51	1
2	50	51	1
3	50	51	1

4	50	51	1
5	50	51	1
Nilai rata-rata			1

Tabel 4 Pengukuran tingkat akurasi RFID pada *stop point* 75 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi RFID (cm)	Error mutlak (cm)
1	75	75	0
2	75	76	1
3	75	75	0
4	75	74,5	0,5
5	75	76	1
Nilai rata-rata			0,5

Tabel 5 Pengukuran tingkat akurasi RFID pada *stop point* 100 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi RFID (cm)	Error mutlak (cm)
1	100	100	0
2	100	100	0
3	100	100	0
4	100	100	0
5	100	100	0
Nilai rata-rata			0

Hasil pengujian menggunakan sensor *proximity* dapat dilihat pada Gambar 12 dengan detail pada Tabel 6 hingga Tabel 10.

Gambar 12 Hasil pengujian menggunakan sensor *proximity*Tabel 6 Pengukuran tingkat akurasi *proximity* induktif pada *stop point* 0 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi <i>proximity</i> (cm)	Error mutlak (cm)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0

4	0	0	0
5	0	0,5	0,5
Nilai rata-rata			0,1

Tabel 7 Pengukuran tingkat akurasi *proximity* induktif pada *stop point* 25 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi <i>proximity</i> (cm)	<i>Error</i> mutlak (cm)
1	25	24,5	0,5
2	25	25,5	0,5
3	25	25	0
4	25	24,5	0,5
5	25	25,5	0,5
Nilai rata-rata			0,4

Tabel 8 Pengukuran tingkat akurasi *proximity* induktif pada *stop point* 50 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi <i>proximity</i> (cm)	<i>Error</i> mutlak (cm)
1	50	50	0
2	50	49	1
3	50	50	0
4	50	50	0
5	50	49,5	0,5
Nilai rata-rata			0,3

Tabel 9 Pengukuran tingkat akurasi *proximity* induktif pada *stop point* 75 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi <i>proximity</i> (cm)	<i>Error</i> mutlak (cm)
1	75	75	0
2	75	75	0
3	75	74,5	0,5
4	75	75	0
5	75	76	1
Nilai rata-rata			0,3

Tabel 10 Pengukuran tingkat akurasi *proximity* induktif pada *stop point* 100 cm

Percobaan	Jarak tujuan (cm)	Hasil deteksi <i>proximity</i> (cm)	<i>Error</i> mutlak (cm)
1	100	100	0
2	100	100	0
3	100	100	0
4	100	100	0
5	100	100	0
Nilai rata-rata			0

Dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa sensor *proximity* induktif memiliki rata-rata *error* sebesar 0,22 cm, yang lebih rendah dibandingkan dengan sensor RFID yang memiliki

rata-rata *error* sebesar 0,56 cm. Sensor *proximity* induktif juga menunjukkan hasil yang lebih konsisten, dengan beberapa pengujian mencatat *error* sebesar 0 cm. Hal ini mengindikasikan stabilitas pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan RFID. Secara keseluruhan, sistem RGV yang menggunakan sensor *proximity* induktif sebagai pengganti RFID telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal deteksi posisi. menunjukkan bahwa sensor *proximity* induktif memiliki rata-rata *error* sebesar 0,22 cm, yang lebih rendah dibandingkan dengan sensor RFID yang memiliki rata-rata *error* sebesar 0,56 cm. Sensor *proximity* induktif juga menunjukkan hasil yang lebih konsisten, dengan beberapa pengujian mencatat *error* sebesar 0 cm. Hal ini mengindikasikan stabilitas pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan RFID. Secara keseluruhan, sistem RGV yang menggunakan sensor *proximity* induktif sebagai pengganti RFID telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal deteksi posisi.

Dalam penelitian ini, pengujian kedua sensor dalam kondisi laboratorium yang ideal untuk menetapkan garis dasar untuk mengevaluasi karakteristik kinerja fundamentalnya. Pengujian ini dilakukan di lingkungan yang stabil memastikan bahwa hasilnya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga memungkinkan penilaian yang akurat terhadap kemampuan sensor dalam kondisi standar. Keputusan untuk membatasi pengujian pada kondisi ideal juga dipengaruhi oleh kendala yang terkait dengan sumber daya serta peralatan yang tersedia.

Logika proteksi yang diterapkan untuk menghindari kesalahan deteksi posisi juga terbukti efektif. Sistem berhasil mengenali perubahan posisi yang tidak wajar, seperti pergerakan langsung dari posisi 1 ke posisi 3, yang kemudian diinterpretasikan sebagai posisi 2. Hal ini menunjukkan bahwa logika proteksi yang diterapkan dapat mencegah *error* besar yang dapat menyebabkan RGV bergerak ke arah yang salah.

Secara keseluruhan, sistem RGV yang menggunakan sensor *proximity* induktif sebagai pengganti RFID telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sistem ini mampu melakukan deteksi posisi dengan akurasi tinggi dan menjaga keandalan proteksi untuk memastikan pergerakan yang benar. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem ini layak digunakan dalam aplikasi RGV berbasis Arduino. Namun demikian, penggunaan sensor *proximity* induktif juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Sensor ini hanya mampu mendeteksi objek logam dalam jarak yang relatif pendek, serta tidak dapat memberikan identifikasi spesifik terhadap objek seperti yang dapat dilakukan oleh sistem RFID. Oleh karena itu, meskipun sistem ini menunjukkan hasil yang baik dalam kondisi ideal, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keandalannya di lingkungan industri yang lebih menantang. Jika diimplementasikan dalam skala industri, potensi hambatan seperti kompleksitas lingkungan kerja dan kebutuhan identifikasi objek yang lebih detail dapat diatasi dengan integrasi sistem *hybrid* yang menggabungkan sensor *proximity* teknologi lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional industri.

4. KESIMPULAN

Implementasi sensor *proximity* induktif sebagai pengganti RFID pada prototipe *Rail Guided Vehicle* (RGV) berbasis Arduino telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi *stop point*. Hasil pengujian membuktikan bahwa sensor *proximity* induktif memiliki kinerja yang unggul dibandingkan dengan sensor RFID, baik dari segi akurasi maupun stabilitas pengukuran. Sensor *proximity* induktif mencapai rata-rata *error* sebesar 0,22 cm, yang lebih rendah dibandingkan dengan sensor RFID yang memiliki rata-rata *error* sebesar 0,56 cm. Selain itu, tingkat akurasi deteksi terhadap objek logam di sepanjang rel RGV mencapai 98%, menjadikannya andal untuk aplikasi yang memerlukan pengukuran posisi presisi tinggi.

Sensor *proximity* induktif menghasilkan hasil yang konsisten, dengan beberapa percobaan menunjukkan *error* 0 cm. Konsistensi ini menegaskan keandalan sensor dalam kondisi yang membutuhkan presisi tinggi, sekaligus membuktikan bahwa sensor ini lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan seperti debu atau interferensi elektromagnetik dibandingkan RFID. Maka,

sensor *proximity* induktif merupakan alternatif yang efektif untuk RFID dalam sistem RGV, terutama dalam situasi yang memerlukan deteksi yang tepat, stabil, dan cepat.

5. SARAN

Sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan pengujian pada berbagai kondisi lingkungan guna memastikan ketahanan sistem terhadap faktor eksternal. Selain itu, integrasi dengan teknologi atau sensor lain juga dapat dieksplorasi untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dalam dukungan melakukan penelitian ini serta tim Redaksi Jurnal Teknika Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Jaiganesh, J. Dhileep Kumar, and J. Girijadevi, "Automated Guided Vehicle with Robotic Logistics System," in *Procedia Engineering*, Elsevier Ltd, 2014, pp. 2011–2021. doi: 10.1016/j.proeng.2014.12.444.
- [2] C. Ding, H. He, W. Wang, W. Yang, and Y. Zheng, "Optimal strategy for intelligent rail guided vehicle dynamic scheduling," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 87, p. 106750, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.compeleceng.2020.106750.
- [3] C. Martina, P. Alessandro, and S. Fabio, "Modelling of Rail Guided Vehicles serving an automated parts-to-picker system," in *IFAC*, Elsevier B.V., Jan. 2018, pp. 1476–1481. doi: 10.1016/j.ifacol.2018.08.295.
- [4] Y. E. Masyarik, D. Kurnianto, and N. A. Zen, "Rancang Bangun Purwarupa Sistem Parkir Otomatis Menggunakan RFID dan Sensor IR Proximity," *Elektron : Jurnal Ilmiah*, vol. 14, pp. 55–60, Dec. 2022, doi: 10.30630/eji.14.2.300.
- [5] S. J. Hayward, J. Earps, R. Sharpe, K. van Lopik, J. Tribe, and A. A. West, "A novel inertial positioning update method, using passive RFID tags, for indoor asset localisation," *CIRP J Manuf Sci Technol*, vol. 35, pp. 968–982, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.cirpj.2021.10.006.
- [6] E. Permana and T. Ardiyansyah, "Pemanfaatan RFID (Radio Frequency Identification) Untuk Keamanan Pintu Lemari Berbasis Mikrokontroler ATMEGA328," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 2, no. 1, Oct. 2013.
- [7] H. Gomes, F. Navio, P. D. Gaspar, V. N. G. J. Soares, and J. M. L. P. Caldeira, "Radio-Frequency Identification Traceability System Implementation in the Packaging Section of an Industrial Company," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 13, no. 23, Dec. 2023, doi: 10.3390/app132312943.
- [8] F. Costa, S. Genovesi, M. Borgese, A. Michel, F. A. Dicandia, and G. Manara, "A Review of RFID Sensors, the New Frontier of Internet of Things," *MDPI Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 3138, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21093138.
- [9] E. B. Setiawan, R. Primananda, and A. S. Budi, "Implementasi RFID untuk Tracking Rute Perjalanan Kereta Api dan Penggerak Wesel Secara Otomatis," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 5, pp. 1516–1523, May 2020, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [10] V. Rubanov, D. Bushuev, E. Karikov, A. Bazhanov, and S. Alekseevsky, "DEVELOPMENT A LOW-COST NAVIGATION TECHNOLOGY BASED ON METAL LINE SENSORS AND PASSIVE RFID TAGS FOR INDUSTRIAL

- AUTOMATED GUIDED VEHICLE,” *ARNP Journal of Engineering and Applied Sciences*, vol. 15, no. 20, Oct. 2020, [Online]. Available: www.arnpjournals.com
- [11] Q. Zhang, M. J. Crisp, R. V. Penty, and I. H. White, “Reduction of Proximity Effects on UHF Passive RFID Systems by Using Tags with Polarization Diversity,” *IEEE Trans Antennas Propag*, vol. 63, no. 5, pp. 2264–2271, May 2015, doi: 10.1109/TAP.2015.2403875.
- [12] Y. Ye, C. Zhang, C. He, X. Wang, J. Huang, and J. Deng, “A Review on Applications of Capacitive Displacement Sensing for Capacitive Proximity Sensor,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 45325–45342, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2977716.
- [13] H. Zangl, “Capacitive sensors uncovered: Measurement, detection and classification in open environments,” *Procedia Eng*, vol. 5, pp. 393–399, 2010, doi: 10.1016/j.proeng.2010.09.130.
- [14] Y.-X. Guo, C. Lai, Z.-B. Shao, K.-L. Xu, and T. Li, “Differential Structure of Inductive Proximity Sensor,” *Sensors*, vol. 19, no. 9, p. 2210, May 2019, doi: 10.3390/s19092210.
- [15] A. Djafar, R. Gunawan, H. Dwi Haryono, and D. Suanggana, “Efektifitas Respon Sensor Proximity Induktif dalam Menyortir Pecahan Logam pada Model Conveyor,” *Jurnal Serambi Engineering*, vol. VIII, no. 1, pp. 4492–4499, Jan. 2023, doi: <https://doi.org/10.32672/jse.v8i1.5126>.
- [16] M. F. T. A. ARDIANSYAH, “ANALISA CARA KERJA PADA SISTEM KENDALI OTOMATIS PENYORTIR BARANG LOGAM DAN NON-LOGAM BERBASIS PLC GLOFA GM7,” POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA, Palembang, 2023. Accessed: Apr. 01, 2025. [Online]. Available: <http://eprints.polsri.ac.id/16048/>
- [17] M. Fadli, D. Suherdi, and F. Taufik, “Implementasi Sensor Proximity Induktif Pada Sistem Pemilah Sampah Logam Menggunakan Metode Counter Berbasis Arduino,” *Jurnal Sistem Komputer Triguna Dharma (JURSIK TGD)*, vol. 2, no. 4, pp. 229–235, Jul. 2023, doi: 10.53513/jursik.v2i4.7610.
- [18] B. Jose and J. S. Immanuel, “Design of BIST(Built-In-Self-Test)Embedded Master-Slave communication using SPI Protocol,” in *2021 3rd International Conference on Signal Processing and Communication (ICSPC)*, IEEE, May 2021, pp. 581–585. doi: 10.1109/ICSPC51351.2021.9451702.
- [19] S. Dey, A. Chakrabarti, and R. Ghosh, “4-bit Boolean functions in generation and cryptanalysis of secure 4-bit crypto S-boxes,” *SECURITY AND PRIVACY*, vol. 3, no. 1, Jan. 2020, doi: 10.1002/spy2.90.